

**ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ДРЕВЕСИНЫ НАИБОЛЕЕ ТВЁРДЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД МИРА****INDICES OF BASIC PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF
WOOD OF THE HARDEST WOOD SPECIES OF THE WORLD****КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ,***доктор технических наук, профессор,**Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе.***KULIKOV VLADIMIR VLADISLAVOVICH,***doctor of engineering sciences, professor,**Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

В статье рассмотрены определяющие показатели физико-механических свойств древесины – твёрдость и плотность. Для определения значений твёрдости и плотности разработаны соответствующие методики и способы измерения. Представлены значения твёрдости и плотности наиболее твёрдых древесных пород мира. Сделан вывод о необходимости доказательного формализованного выбора породы древесины в соответствии с предъявляемыми эксплуатационными требованиями. Рассмотрен пример обоснованного выбора породы древесины по разработанной автором статьи методике определения рационального сочетания показателей свойств.

The article considers the defining indicators of the physical and mechanical properties of wood - hardness and density. Appropriate measurement techniques and methods have been developed to determine the values of hardness and density. The values of hardness and density of the hardest wood species in the world are presented. The conclusion is made about the need for evidence-based formalized selection of wood species in accordance with the operational requirements. An example of a reasonable choice of wood species according to the methodology developed by the author of the article for determining a rational combination of property indicators is considered.

Ключевые слова: *физико-механические свойства, твёрдость древесины, плотность древесины, древесные породы мира, комплекс значений, методика выбора комплекса значений.*

Key words: *physical and mechanical properties, hardness of wood, wood density, wood species of the world, complex of values, methodology of selecting a set of values.*

Плотность древесины является одним из основных физических свойств, а прочность (в том числе, один из показателей прочности – твердость) – одним из основных механических свойств, проявляющихся при том или ином способе механического нагружения (разрушения) исследуемого образца древесины. Таким образом, прочность – это способность древесины сопротивляться разрушению при механическом воздействии на неё [2, с. 161]. Твердость – это показатель прочности при разрушении исследуемого образца древесины путём внедрения в него (по некоторой нормированной закономерности) определённой формы более твёрдого, чем испытываемая древесина, индентора (пуансона). Значение твёрдости не является однозначным: оно существенно зависит от применяемого способа её измере-

ния. Прочность и твердость часто рассматривают в качестве технологических свойств древесины [2, с. 177].

Остановимся на рассмотрении двух основных физико-механических свойств древесины: плотности и твердости. Для определения значений твердости и плотности разработаны соответствующие методики и способы измерения [2; 7-9]. Плотность древесинного вещества для всех пород примерно одинакова и составляет (при измерении в воде) 1530 кг/м^3 [2, с. 137]. Плотность древесины меньше плотности древесинного вещества.

Как правило, плотность древесины ρ_{12} определяют при комнатно-сухом состоянии испытуемого образца: при влажности $\varphi = 12\%$ [2, с. 125, 138]. Как показано в работе [2, с. 252], среди отечественных пород наибольшее значение плотности имеет древесина ядра *Pistacia atlantica* subsp. *mutica* (фисташка атлантическая, подвид фисташка туполистная, $\rho_{12} = 1099 \text{ кг/м}^3$), а среди древесных видов, имеющих естественным ареалом произрастания границы бывшего СССР [5, с. 112] – *Haloxylon persicum* (саксаул белый, $\rho_{12} = 1090 \text{ кг/м}^3$). Автором статьи установлено [8, с. 227-228], что незначительно уступает саксаулу и фисташке по величине плотности среди древесных пород, естественным образом произрастающих в рамках границ бывшего СССР, древесина гибрида *Spiraea* × *cinerea* (спирея серая, $\rho_{12} = 1084 \text{ кг/м}^3$).

Опубликованных в научных и справочных печатных изданиях в достаточной степени представительных сведений о физико-механических характеристиках наиболее твердых древесных пород мира обнаружить не удалось. Одним из наиболее полных сетевых источников достоверной информации о значениях твердости и плотности древесины является электронная публикация [9]. Однако представленные в [9] сведения о физико-механических свойствах древесных пород некоторых видов на сегодняшний день естественным образом устарели: ботанические названия древесных видов, для которых установлены значения твердости и плотности древесины, требуют соответствующей корректировки в соответствии с современными исследованиями и нормативами обозначений – международным кодексом ботанической номенклатуры и последними данными научной систематики.

Положение со степенью достоверности опубликованных сведений о физико-механических свойствах древесных пород мира осложняется тем, что многие отечественные и зарубежные печатные литературные и сетевые источники представляют порой существенным образом разнящиеся значения твердости и плотности древесины, приводят сведения о свойствах древесины, указывая при этом не ботаническое наименование вида дерева, а коммерческое (а также народное, местное, устаревшее и пр.) название древесной породы (группы пород) или ботаническое наименование рода (например, род *Vetula* (береза), род *Quercus* (дуб), род *Aser* (клён) и др.), а не вида древесного растения. Это существенно затрудняет, а порой и делает невозможным, установление принадлежности значений показателей свойств конкретному ботаническому виду дерева. Как показывают многочисленные исследования [2-5; 9], значения твердости и плотности древесины различных видов, относящихся к одному ботаническому роду, могут существенно различаться. Более того, даже в рамках одного и того же ботанического вида значения твердости и плотности древесины имеют довольно существенный диапазон возможных колебаний [8], зависящий (даже при одинаковой влажности древесины), например, от места и условий произрастания дерева, от места взятия исследуемого образца древесины (комель, периферийная или центральная часть ствола, ветвь, ядро ствола, заболонь), от ориентации испытуемой поверхности образца в стволе дерева (поперечный, радиальный и тангенциальный главные разрезы) [2, с. 7], от возраста дерева и многих других факторов. Поэтому справочные значения твердости и плотности древесины представляют собой некоторые средние значения, полученные при фиксированной влажности. В ряде случаев значениями некоторых показателей физико-механических свойств может выделяться подвид или разновидность вида древесного растения. Например, древесина *Vetula pendula* var. *Masur* (береза бородавчатая, разновидность береза карельская [4, с. 73-74; 5, с.

56] отличается сравнительно высоким сопротивлением раскалыванию за счёт свилевато-волнистого направления волокон древесины [2, с. 67-68]. Древесина капов (бугристых стволовых наростов) [2, с. 67] отличается этим же свойством.

Следует отметить, что достоверные показатели физико-механических свойств древесины большинства существующих видов древесных растений остаются пока неизвестными.

Испытания древесины на твёрдость могут проводиться на торцевой (поперечный разрез) и боковой (продольный разрез) поверхностях исследуемого образца древесины. Боковая поверхность может быть радиальной (радиальный разрез) или тангенциальной (тангенциальный разрез) [2, с. 7, 178]. Твёрдость торцевой поверхности выше, чем боковой. Для большинства пород различие в значениях твёрдости радиальной и тангенциальной поверхностей незначительно [2, с. 179].

Уточнённые ботанические названия деревьев и соответствующие установленные значения твёрдости боковой поверхности и плотности древесины [9] представлены в табл. 1. В качестве показателя твердости наиболее твердых древесных пород мира в табл. 1 принято её значение по шкале Янка (Wood Janka Hardness Scale), выраженное в фунтах-силы (lbf – Pounds Of Force) [9] при влажности древесины $\varphi = 12\%$: HJ_{12} , lbf (1 фунт-сила (lbf) $\approx 4,44822162$ Н). В качестве нижней границы твёрдости наиболее твёрдых древесных пород мира в табл. 1 принято (условно) значение $HJ_{12} = 4000$ lbf при плотности древесины (принято условно) [9] $\rho_{12} \geq 1000$ кг/м³ (при влажности $\varphi = 12\%$). Древесные породы в табл. 1 расположены в порядке убывания значения твёрдости по шкале Янка.

Анализ представленных в табл. 1 данных показывает следующее:

1. Ботанических видов деревьев, древесина которых имеет одну из наиболее высоких среди других пород мира твердость по шкале Янка ($HJ_{12} \geq 4000$ lbf) [9] при высокой плотности древесины ($\rho_{12} \geq 1000$ кг/м³), на сегодняшний день известно 28.

2. Среди исследованных образцов древесины [9] наиболее твёрдых древесных пород мира максимальной твёрдостью по шкале Янка обладает древесина *Allocasuarina luehmannii* ($HJ_{12} = 5060$ lbf).

3. Наибольшей плотностью среди исследованных образцов древесины [9] наиболее твёрдых древесных пород мира обладает древесина *Lysiphyllum caronii* ($\rho_{12} = 1390$ кг/м³).

Кроме твёрдости и плотности, эксплуатационные характеристики древесины определяются следующими свойствами и показателями:

- вязкостью при раскалывании, показатель – предел прочности при раскалывании $\sigma_{\text{раск}}$ (в тангенциальной и радиальной плоскостях главных разрезов);

- прочностью при сжатии, показатель – предел прочности при одноосном сжатии $\sigma_{\text{сж}}$ (вдоль и поперёк волокон древесины);

- жёсткостью при изгибе, показатель – предел прочности при изгибе $\sigma_{\text{изг}}$ (поперёк волокон);

- стойкостью при биохимическом разрушении (разрушении грибами, насекомыми, гниению в пресной и морской воде, грунте).

Кроме обладания высокими значениями показателей свойств, важную роль играют строение древесины и наличие наполнителей. При прочих равных, лучшая по свойствам древесина должна быть рассеянно-сосудистой, мелко-сосудистой, а также незначительно усыхать, коробиться и растрескиваться при сушке и разбухать при намокании.

Единственной, превосходящей одновременно по всем свойствам все другие древесины, древесной породы не существует.

Деревья, древесина которых существенно отличается от большинства древесных пород сравнительно высокими значениями показателей прочности, твёрдости, плотности, износостойкости и стойкости к условиям внешней среды, условно называют (коммерческие, народные, местные и иные неботанические наименования) железными деревьями. И саму древеси-

ну таких деревьев также называют железным деревом (ironwood). Например, железным деревом называют древесину *Handroanthus serratifolius* (syn.: *Tabebuia serratifolia*, табебуя пальчатолитная) [3, с. 136], *Xanthostemon verdugonianus* (ксантостемон красивотычинковый) [4, с. 46], *Guaiacum officinale* (гваякум лекарственный) [4, с. 279], древесину ботанических видов деревьев условной группы ironwood [9].

Таблица 1. Значения твёрдости боковой поверхности по шкале Янка ($HJ_{12} \geq 4000$ lbf) и плотности ($\rho_{12} \geq 1000$ кг / м³) образцов древесины наиболее твёрдых древесных пород мира (при влажности $\varphi = 12\%$)

№ п/п	Ботанический вид дерева	Естественный ареал произрастания	Твёрдость по шкале Янка HJ_{12} , lbf [9]	Плотность древесины ρ_{12} , кг / м ³ [9]
1	<i>Allocasuarina luehmannii</i>	Австралия, южная часть	5060	1110
2	<i>Schinopsis brasiliensis</i>	Южная Америка: Бразилия, северо-восточная, юго-восточная, центральная и западная части; Боливия, восточная часть; Парагвай	4800	1280
3	<i>Schinopsis lorentzii</i>	Южная Америка: Аргентина; Боливия; Парагвай	4700	1220
4	<i>Acacia peuce</i>	Австралия, центральная часть	4630	1372
5	<i>Casuarina cristata</i>	Австралия, восточная часть	4500	1150
6	<i>Guaiacum officinale</i>	Карибский бассейн; Южная Америка, северное побережье	4500	1350
7	<i>Xanthostemon verdugonianus</i>	Филиппины: о. Висайя; о. Палаван; о. Минданао, северо-восточная часть	4450	1220
8	<i>Combretum schumannii</i>	Африка, восточная часть: Сомали, Кения, Танзания, Малави, Мозамбик, Намибия, Ботсвана	4430	1080
9	<i>Lysiphyllum carronii</i>	Австралия: северо-восточная часть, Квинсленд	4400	1390
10	<i>Xanthostemon melanoxylon</i>	Соломоновы о-ва	4370	1231
11	<i>Senegalia nigrescens</i> syn.: <i>Acacia nigrescens</i>	Африка Западная и Южная	4290	1210
12	<i>Acacia cambagei</i>	Австралия: северо-восточная часть, Квинсленд; Северная территория; Южная Австралия; Новый Южный Уэльс, северо-запад	4270	1350
13	<i>Acacia georginae</i>	Австралия: центральная часть	4270	1330
14	<i>Tristanopsis decorticate</i>	Филиппины	4260	1053
15	<i>Guaiacum sanctum</i>	Северная Америка: Мексика, Флорида; Центральная Америка; Карибский бассейн; Багамские о-ва; Южная Америка: северное побережье	4250	1310
16	<i>Schinopsis balansae</i>	Южная Америка: Аргентина, северо-восточная часть; Парагвай, северо-восточная часть; Бразилия	4250	1220
17	<i>Bulnesia arborea</i>	Южная Америка: Колумбия, Венесуэла	4200	1250
18	<i>Bulnesia sarmientoi</i>	Южная Америка: Аргентина, Боливия, Парагвай – территория на стыке границ	4200	1190
19	<i>Acacia enervia</i>	Австралия: юго-западная часть	4150	1320
20	<i>Acacia xiphophylla</i>	Австралия: западная часть	4150	1321
21	<i>Acacia rhodoxylon</i>	Австралия: северо-восточная часть	4100	1280
22	<i>Eucalyptus salubris</i>	Австралия: западная часть	4090	1225
23	<i>Casuarina pauper</i>	Австралия, южная часть	4080	1290
24	<i>Acacia excelsa</i>	Австралия: северо-восточная и восточная часть	4050	1150
25	<i>Dalbergia melanoxylon</i>	Африка: от Сенегала на восток до Эритреи, на юг – до северо-восточных частей Южной Африки	4050	1280
26	<i>Guaiacum angustifolium</i>	Северная Америка: США, Техас западный и южный; Мексика, северная часть	4030	1276
27	<i>Archidendropsis basaltica</i>	Австралия: северо-восточная часть, Квинсленд	4020	1218
28	<i>Dialium guianense</i>	Северная и Южная Америка: от юга Мексики через Центральную Америку до Перу и Бразилии	4000	1089

Деревья со сравнительно невысокими значениями показателей физико-механических свойств древесины, незаслуженно называемые железными (коммерческие, народные, местные и другие наименования), относить к условной группе железных деревьев некорректно [4, с. 138]. Такие деревья, как и их древесину, иногда называют ложным железным деревом (false ironwood).

Применительно к некоторым видам, термин «железное дерево» получил достаточно широкое распространение как в научной, так и в справочной литературе. В качестве примеров древесных пород, некорректно именуемых в [1, с. 245, 247; 2, с. 96, 99, 207, 219, 254; 5, с. 135-136] и многих других работах железными и относимых к условной группе видов ironwood [9], можно назвать *Ostrya virginiana* (хмелеграб виргинский, $\rho_{12} = 800 \text{ кг/м}^3$) [4, с. 138], *Parrotia persica* (парротия персидская, $\rho_{12} = 822 \text{ кг/м}^3$) [2, с. 207]. Термин «железное дерево», используемый по отношению к названным и ряду других подобных по свойствам древесины видов, вводит в заблуждение, дезориентирует и не должен применяться [1, с. 246; 4, с. 138]. По сравнительным значениям величин, отражающих физико-механические свойства древесины, *Ostrya virginiana* [4, с. 138] и *Parrotia persica* [2, с. 207, 219] значительно уступают «настоящим» (не ложным) железным деревьям.

Кроме сказанного, следует отметить, что использование в ботаническом наименовании рода и видового эпитета некоторых древесных растений научных терминов, дословно переводимых как железный(ая) (например, вид *Mesua ferrea* [3, с. 225], вид *Krugiodendron ferreum*) [9], железная древесина (например, род *Sideroxylon*, род *Eusideroxylon* [9], вид *Eucalyptus sideroxylon*) [4, с. 206], костяной(ая), твёрдый(ая), прочный(ая), каменный(ая) и других подобных, не свидетельствует об обязательном наличии сравнительно высоких значений показателей физико-механических свойств древесины.

Справедливо и противоположное: сравнительно высокими значениями показателей физико-механических свойств древесины могут отличаться виды, не имеющие в научном ботаническом наименовании терминов, характеризующих выдающиеся свойства древесины (табл. 1).

При использовании древесины возникает проблема выбора той породы, которая наилучшим образом отвечает условиям применения и эксплуатации, приемлемой финансовой доступности приобретения на рынке и многим другим. Требования к древесине могут иметь различную направленность: и по физико-механическим свойствам, и по стойкости к агрессивным средам, и по стоимостным, и по многим другим показателям. Следовательно, возникает проблема доказательного выбора той из доступных или имеющихся в наличии пород древесины, которая наилучшим образом отвечает всем эксплуатационным требованиям. Единой методики нахождения подходящей древесины в практике производственных работ не существует.

Рассмотрим на конкретном примере возможный путь доказательного выбора подходящей по свойствам древесины, наиболее точно отвечающей предъявляемым к ней требованиям. Пусть по условиям технологического применения древесины (эксплуатационным требованиям к ней) необходимо по установленным значениям твёрдости и плотности древесных пород различных ботанических видов подобрать древесину, имеющую в равной степени как можно более высокие значения и твёрдости и плотности одновременно. Для решения этой задачи необходимо иметь количественный показатель, учитывающий в равной степени как значение твёрдости древесины, так и её плотность. Такой показатель был обоснован, разработан и представлен в наиболее общем виде автором статьи в работе [6].

В статье [6] автор предложил в качестве рационального, универсального по сочетанию определяющих неоднородных показателей и характеристик, принять тот состоящий из них комплекс, который обладает следующим свойством: во сколько раз увеличится (уменьшится) значение каждого из определяющих показателей, во столько же раз возрастёт (снизится) зна-

чение условной величины Ψ , характеризующей весь анализируемый комплекс (сочетание). Таким арифметическим свойством обладает произведение значений определяющих величин x_i, y_i, z_i, \dots [6, с. 47]:

$$\Psi = x_i \cdot y_i \cdot z_i \cdot \dots, \quad (1)$$

где Ψ – условная величина, представляющая собой комплекс неоднородных (физических и / или нефизических) значений показателей свойств изучаемого материального объекта, имеющих различную размерность или безразмерных.

Следовательно, формализованное представление методики, разработанной автором статьи, примет вид [6, с. 47]:

$$\Psi = x_i \cdot y_i \cdot z_i \cdot \dots \rightarrow \max (\min). \quad (2)$$

Применительно к определяющим показателям физико-механических свойств древесины (твёрдости и плотности) при влажности $\varphi = 12\%$ введём обозначение комплекса значений твёрдости и плотности – Ψ_{12} . Итак, Ψ_{12} – комплекс значений твёрдости и плотности древесины при влажности $\varphi = 12\%$. Указание размерности величины Ψ_{12} , как не несущей самостоятельного физического содержания, смысла не имеет.

Если твёрдость и плотность древесины в этом комплексе будут учитываться в виде произведения равносильных значений, то чем выше будет величина комплекса, тем в большей степени данная древесина будет отвечать условию поставленной задачи.

Из всех древесных пород мира с известными свойствами, для которых установлены [9] значения твёрдости и плотности, выберем тот ботанический вид дерева, древесина которого наилучшим образом подходит для рассматриваемого примера. Для этого для каждой из пород с известными значениями физико-механических свойств найдём произведение значения твёрдости по шкале Янка на величину относительной плотности древесины:

$$\Psi_{12} = HJ_{12} \cdot \rho_{12}^0, \quad (3)$$

где ρ_{12}^0 – относительная плотность древесины.

$$\rho_{12}^0 = \rho_{12} / \rho_{\text{в}}, \quad (4)$$

где $\rho_{\text{в}}$ – плотность воды при температуре $t = 3,98 \text{ }^\circ\text{C}$, $\rho_{\text{в}} = 1000 \text{ кг/м}^3$.

Тогда из (2) и (3) следует критерий решения задачи доказательного выбора древесины, подходящей по эксплуатационным требованиям по твёрдости и плотности одновременно и равносильно, поставленной в рассматриваемом примере:

$$\Psi_{12} = HJ_{12} \cdot \rho_{12}^0 \rightarrow \max. \quad (5)$$

Рассчитанные величины комплексов значений твёрдости и плотности древесины наиболее твёрдых ($HJ_{12} \geq 4000 \text{ lbf}$ и плотных ($\rho_{12} \geq 1000 \text{ кг / м}^3$)[9]) древесных пород мира при влажности $\varphi = 12\%$ представлены в табл. 2.

Древесные породы в табл. 2 расположены в порядке убывания величины комплекса значений твёрдости и плотности древесины.

Таблица 2. Комплексы значений твёрдости и плотности древесины наиболее твёрдых ($HJ_{12} \geq 4000$ lbf) и плотных ($\rho_{12} \geq 1000$ кг / м³) древесных пород мира (при влажности $\varphi = 12\%$)

№ п/п	Ботанический вид дерева	Твёрдость по шкале Янка HJ_{12} , lbf [9]	Относительная плотность древесины ρ_{12}^0 [9]	Комплекс значений твёрдости и плотности древесины Ψ_{12}
1	Acacia peuce	4630	1,372	6352,36
2	Schinopsis brasiliensis	4800	1,280	6144
3	Lysiphyllum carronii	4400	1,390	6116
4	Guaiacum officinale	4500	1,350	6075
5	Acacia cambagei	4270	1,350	5764,5
6	Schinopsis lorentzii	4700	1,220	5734
7	Acacia georginae	4270	1,330	5679,1
8	Allocasuarina luehmannii	5060	1,110	5616,6
9	Guaiacum sanctum	4250	1,310	5567,5
10	Acacia xiphophylla	4150	1,321	5482,15
11	Acacia enervia	4150	1,320	5478
12	Xanthostemon verdugonianus	4450	1,220	5429
13	Xanthostemon melanoxylon	4370	1,231	5379,47
14	Casuarina pauper	4080	1,290	5263,2
15	Bulnesia arborea	4200	1,250	5250
16	Acacia rhodoxylon	4100	1,280	5248
17	Senegalia nigrescens syn.: Acacia nigrescens	4290	1,210	5190,9
18	Schinopsis balansae	4250	1,220	5185
19	Dalbergia melanoxylon	4050	1,280	5184
20	Casuarina cristata	4500	1,150	5175
21	Guaiacum angustifolium	4030	1,276	5142,28
22	Eucalyptus salubris	4090	1,225	5010,25
23	Bulnesia sarmientoi	4200	1,190	4998
24	Archidendropsis basaltica	4020	1,218	4896,36
25	Diospyros pilosanthera	3890	1,230	4784,7
26	Combretum schumannii	4430	1,080	4784,4
27	Brosimum guianense syn.: Piratinera guianensis	3800	1,250	4750
28	Diospyros celebica	3650	1,296	4730,4

Анализ представленных в табл. 1 и 2 данных показывает следующее:

1. Порядок расположения ботанических видов по убыванию твёрдости древесины (табл. 1) не соответствует порядку расположения тех же видов по убыванию величины комплекса Ψ_{12} (табл. 2), что свидетельствует об отсутствии достаточно выраженной корреляционной связи между значением твёрдости древесной породы и её плотностью.

2. Несколько видов деревьев, имеющих высокое значение твёрдости древесины (табл.1) не вошли в число видов, имеющих высокую величину комплекса Ψ_{12} (табл. 2). Это говорит об отсутствии достаточно выраженной корреляционной зависимости между значениями твёрдости древесины и величиной комплекса Ψ_{12} .

Критерию доказательного выбора породы древесины $\Psi_{12} = HJ_{12} \cdot \rho_{12}^0 \rightarrow \max$, подходящей по эксплуатационным требованиям (твёрдости и плотности одновременно и равносильно), среди исследованных образцов [9] более других древесных пород мира отвечает (табл. 2)

древесина *Asacia peuce* ($\Psi_{12} = 6352,36$), далее – по нисходящей величин критерия Ψ_{12} (табл. 2).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения. По страницам Красной книги СССР. Кн. 1. М.: Агропромиздат, 1989. 383 с.
2. Боровиков А.М., Уголев Б.Н. Справочник по древесине / под ред. Б.Н. Уголева. М.: Лесная промышленность, 1989. 296 с.
3. Древесные породы мира: справочник. Т. 1. Пер. с англ. / под ред. докт. экон. наук Г.И. Воробьева. М.: Лесная промышленность, 1982. 328 с.
4. Древесные породы мира. Т. 2. Пер. с англ. / под ред. докт. экон. наук Г.И. Воробьева. М.: Лесная промышленность, 1982. 352 с.
5. Древесные породы мира: справочник. Т. 3. Древесные породы СССР / В.Г. Атрохин, К.К. Калущий, Ф.Т. Тюриков; под ред. К.К. Калущкого. М.: Лесная промышленность, 1982. 264 с.
6. Куликов В.В. Методика выбора рационального сочетания и сравнения характеристик и показателей эффективности производственных процессов и технологий бурения // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2017. №2. С. 43-50.
7. Куликов В.В. Новые подходы к определению плотности твёрдых тел // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2017. №3. С. 65-70.
8. Куликов В.В. Физические основы диагностики плотности твёрдых тел при взвешивании в жидкой и сыпучей средах // Наукосфера: сетевой журнал. 2023. №2(1). С. 222-228. DOI 10.5281/zenodo.7627579.
9. Johnny W. Morlan. The World's Top 125 Known Hardest Woods // Wood Species Janka Hardness Scale / Chart By Common / Trade Name A - J. Archived from the original on 26 April 2012. Retrived 20 Desember 2011. URL: <https://web.archive.org/web/20120426064548/http://www.morlanwoodgifts.com/MM011.ASP?page=207> (дата обращения: 08.02.2023).

© Куликов В.В., 2023.